

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

PROYECTO
PAE
GEM

GOLFO DE
MÉXICO

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Tamaulipas

2025

TODO ESTÁ CONECTADO: humano y naturaleza

El socioecosistema (SES) corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema.

Simbología

- Interacciones:
- ← Positivas
- ← Negativas

IMPORTANCIA DE LA ZONA COSTERA DE TAMAULIPAS

La costa de Tamaulipas posee gran riqueza ecológica y paisajística; es una **zona de reproducción y crianza de especies marinas y continentales**, y un corredor biológico clave para aves migratorias. Alberga Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Laguna Madre, uno de los **ecosistemas hipersalinos más extensos del mundo**, y Playa de Rancho Nuevo, **principal sitio de anidación de la tortuga lora**. Económicamente sobresale por la pesquería, ganadería e industria, especialmente la petrolera. En el ámbito histórico y cultural destacan el Puerto de Tampico en el sur y la Ciudad de Matamoros al norte, conformando un territorio donde **la biodiversidad y el desarrollo sostenible coexisten**.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

LA COSTA DE TAMAULIPAS EN NÚMEROS

Fuente: Elaboración LANRESC. CONABIO, 2020; Herrera-Silveira et al., 2020

Fuente: CONAGUA, 2025

Fuente: CENAPRED, 2022

Fuente: INEGI, 2020; CONAPESCA, 2024

Fuente: DENU, 2024

Fuente: INEGI, 2013; CONAGUA, 2025

Fuente: iNaturalistMX; SNIB-CONABIO, 2025

Fuente: INAH, 2025

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

SUBREGIÓN 1

SUBREGIÓN 2

SUBREGIÓN 3

SUBREGIÓN 4

Golfo de México

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Tamaulipas

Las cuatro subregiones comparten la actividad pesquera, con características particulares. La subregión 1 es una metrópoli fronteriza asociada al paso migratorio; integra el delta del río Bravo y el norte de la Laguna Madre, con ecosistemas clave para aves migratorias y especies marinas. La subregión 2, escasamente urbanizada, abarca la parte central de la Laguna Madre y se localiza en un ANP costera, en la categoría Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), la más extensa del país, donde se realizan actividades cinegéticas. La subregión 3, predominantemente agrícola, incluye dunas costeras, manglares, pastos marinos y sitios de desove de tortugas, y también forma parte del ANP. La subregión 4 concentra la principal flota pesquera del Golfo de México y combina industria, puertos y turismo con zonas urbanas, ganadería, sistemas lagunares y sitios de anidación de especies protegidas.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 44 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Tamaulipas una calificación **D (Baja)**.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

- A** **Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
- B** **Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
- C** **Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
- D** **Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
- E** **Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
- Sin datos**

Los indicadores se normalizaron entre **0 (calificación más baja)** y **1 (calificación más alta)**, y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

Historia de la costa

Cuidar para seguir, resistir para florecer

EcoAve

LA PESCA, TAMAULIPAS

Ante la incertidumbre económica y ambiental provocada por los cambios en la pesca y el entorno, Juana Dapa, madre, pescadora y guía de su comunidad, decidió proteger el manglar y la vida que alberga. Junto a su familia comenzó a ofrecer recorridos turísticos y naturales, compartir historias y mostrar el canto de las aves. Así nació “EcoAve”, una iniciativa de ecoturismo y educación ambiental en La Pesca, Tamaulipas, que demuestra cómo se fortalece la conservación con cada reforestación, observación de aves y visitante que aprende del entorno. Juana y su familia se han aliado con instituciones para fomentar la conciencia ambiental y el amor por su territorio. A pesar de los desafíos, su historia enseña que cuidar la naturaleza es más importante que el miedo y que en Tamaulipas hay razones para quedarse y seguir trabajando.

Foto: Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobranquios UANL.

Foto: Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobranquios UANL.

RECOMENDACIONES

Fortalecer un monitoreo de la cantidad y calidad del agua costera, determinar caudales ecológicos, identificar fuentes de contaminación e implementar medidas contra inundación y sequías.

Fortalecer el monitoreo de especies clave y endémicas, actualizar inventarios de especies bajo alguna categoría de riesgo o protección. Se sugiere la colaboración del sector académico y de las OSC.

Implementar los programas de ordenamiento ecológico y costero que permiten la regulación del desarrollo urbano, turístico y costero; promoviendo el manejo integrado del paisaje.

Promover el arraigo de los jóvenes, migrantes y locales a la comunidad, a través de la implementación de proyectos productivos sustentables y capacitación continua.

Generar estudios sobre modelos de producción pesquera y de servicios turísticos para promover el desarrollo económico sustentable.

Fortalecer la gobernanza del territorio para gestionar el diseño, implementación y evaluación del ordenamiento territorial, marino y urbano.

Promover y financiar planes de acción regional contra los efectos del cambio climático y la actualización de normas oficiales en el marco del Plan Estatal de Cambio Climático.

2019

Desbordamiento del río Tigre y de la presa El Sombrerito en Aldama

2020

Inundaciones y crecidas de ríos por la Tormenta tropical Hanna

2022

Florecimiento algal nocivo en la Laguna Madre

2024

Fuga de hidrocarburos en el municipio de Altamira

2024

Inundaciones por Tormenta tropical Alberto

2024

Ampliación de la infraestructura portuaria y áreas logísticas en Altamira

2025

Inundaciones urbanas severas por lluvias intensas

